

MINISTERO
DELL'INTERNO

CO.EFFICIENTI

Progetto co-finanziato dall'Unione Europea

Prog-2725 – CUP G49D18000080001

FONDO ASILO, MIGRAZIONE e INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020

Obiettivo Specifico: 2. Integrazione/Migrazione legale

Obiettivo Nazionale: ON 3 – Capacity building – lett. J) Governance dei servizi – Capacity building 2018

1 DELIVERABLE

Studio del fabbisogno formativo e progettazione della formazione dei Coordinatori d'Area del progetto CO.EFFICIENTI

Antonella Rissotto

Roma 2020

**Parole chiave: inclusione socio-lavorativa, migranti regolari, assistenti sociali
équipe territoriali, fabbisogno formativo, piano nazionale di formazione**

Antonella Rissotto, CNR coordinamento tecnico scientifico

Hanno collaborato alla conduzione e trascrizione delle interviste: Chiara Facello, FSGB; Rosalucia Moccia, CNR; Mara Sanfelici, FNAS, Paola Diprima, CIR.

Indice

Introduzione.....	5
La ricerca	6
Obiettivi.....	6
Metodologia.....	6
Gli ecosistemi urbani.....	7
Torino	7
Trieste	8
Roma	9
Crotone	10
Siracusa	12
Gli utenti.....	13
L'organizzazione dei servizi sociali	15
Il coordinamento.....	21
La formazione per i coordinatori d'area e l'équipe	24
Le competenze e conoscenze del coordinatore d'area	26
Le linee guida per la formazione.....	28
Esempi di temi per la preformazione e la formazione.....	29
Appunti metodologici	30

Introduzione

COMunità EFFICIENTI (CO.EFFICIENTI) è un progetto nazionale vincitore del bando *Qualificazione dei servizi pubblici a supporto dei cittadini di Paesi terzi* finanziato dal Ministero dell'Interno nell'ambito del programma Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020.

Il capofila è il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Assistenti sociali, l'Unità Formazione e Welfare del CNR è uno dei cinque partner¹ del progetto. Stanislao Fusco e Antonella Rissotto sono rispettivamente il responsabile e il referente scientifico dei *workpackage* affidati al CNR.

L'obiettivo principale del progetto è quello di elaborare un modello di intervento finalizzato al miglioramento dell'efficacia dei sistemi locali di inclusione dei cittadini di paesi terzi. Poiché è un'iniziativa *capacity building* prevede l'individuazione e la formazione di un nuovo ruolo, quello del Coordinatore d'Area (CdA). In accordo con l'obiettivo del Ministero dell'Interno di promuovere la specializzazione del *social worker* per la promozione dell'inclusione a livello europeo, il Coordinatore d'Area è un assistente sociale che avrà il compito di coordinare il lavoro delle *équipe* territoriali². Il progetto prevede il coinvolgimento diretto di 5 aree sperimentali (Crotone, Roma, Siracusa, Trieste e Torino) e il contributo esterno delle restanti 15 regioni. Lo sviluppo delle attività è accompagnato da un *panel* di esperti composto da referenti della FNAS, del CNR e del CIR. I diversi *workpackage* del progetto prevedono l'individuazione di 40 assistenti sociali, che parteciperanno ad un Piano Nazionale di formazione per la formazione dei Coordinatori d'Area (CdA). In Piano include una preformazione iniziale, di tipo seminariale, e una successiva formazione *on the job* che accompagnerà il lavoro dei CdA e delle *équipe* dei servizi sociali territoriali.

La durata del progetto è di 30 mesi, il finanziamento complessivo del progetto è di 980.000 euro. La quota affidata all'UFW del CNR è di 232.000 euro.

Questo rapporto tecnico presenta i risultati di un'analisi dell'indagine qualitativa finalizzata alla realizzazione di obiettivi funzionali allo sviluppo del progetto Co.Efficienti strettamente connessi alla fase di avvio. L'idea di realizzare delle interviste semistrutturate cerca di rispondere a due esigenze. Da un lato, nasce dalla necessità di avviare delle relazioni con le città coinvolte nel progetto Co.Efficienti e, in particolare, di individuare dei possibili interlocutori e comprendere i principali tratti qualitativi, il "clima", di ciascun territorio piuttosto che giungere a una descrizione statistica delle loro caratteristiche. Occorre evidenziare che la "fotografia" dei punti di partenza delle città relativamente all'inclusione dei migranti regolari è necessaria per la costruzione del modello di inclusione socio lavorativa che costituisce il principale obiettivo del progetto. Dall'altro la ricerca punta a costruire il quadro del fabbisogno formativo delle cinque città rispetto all'inclusione dei migranti e a costruire informazioni utili alla realizzazione del Piano Nazionale di formazione previsto nel progetto.

¹ Gli altri partner del progetto sono: la Fondazione Nazionale degli Assistenti sociali <https://www.fondazioneassistentsociali.com/>; il Consiglio Italiano per i Rifugiati Onlus <http://www.cir-onlus.org/>; la Fondazione San Giovanni Battista (<https://www.fsgb.it/>) e la Comunità Fraternità SCS Onlus <https://www.fraternita.coop/comunita/>

² L'*équipe* territoriale è un gruppo di lavoro composto dai referenti delle diverse amministrazioni/servizi che a livello cittadino si occupano dell'inclusione dei cittadini di Paesi terzi. Fanno parte delle *équipe* referenti sia di enti pubblici (ad esempio Prefettura e ASL), che di soggetti privati attivi nell'inclusione.

La ricerca

Obiettivi

Le informazioni presentate nelle pagine che seguono sono state costruite nell'ambito di attività orientate al raggiungimento di tre obiettivi connessi alla fase di avvio del progetto. Il primo riguarda la conoscenza delle caratteristiche qualitative delle cinque città coinvolte nello sviluppo del progetto, di cui vengono tracciate le caratteristiche principali nella fase di avvio. Il secondo obiettivo si riferisce alla definizione delle caratteristiche che dovrebbe possedere la nuova figura del Coordinatore d'Area. Il terzo riguarda la costruzione di conoscenze utili alla progettazione e realizzazione delle attività di preformazione e formazione *on the job* che saranno realizzate nell'ambito del Piano nazionale previsto nello sviluppo del progetto.

Metodologia

Il report rappresenta il prodotto dell'analisi delle interviste semistrutturate realizzate nelle città coinvolte nel progetto (Torino, Trieste, Roma, Crotone, Siracusa).

La scelta della metodologia, di tipo qualitativo, è stata determinata, da un lato, dal tipo di informazioni che si intendeva acquisire, tenendo conto che diversi attori sia del settore pubblico (ISTAT, Ministero del Lavoro, Ministero dell'Interno) che del privato (Caritas) mettono a disposizione dati di tipo quantitativo sul fenomeno dell'inclusione socio lavorativo dei migranti, ma che non possono essere disaggregati per descrivere questo fenomeno a livello comunale. Dall'altro si intendeva promuovere il coinvolgimento dei partecipanti nello sviluppo del progetto e quindi era essenziale valorizzarne il punto di vista.

Per la stesura del temario dell'intervista si è optato per un approccio partecipato ai componenti del *panel*, tale opzione ha sicuramente inciso prolungando il tempo necessario per la stesura del temario finale, ma ha anche avuto il vantaggio di dare un valore aggiunto allo strumento, frutto di una circolazione delle informazioni e un confronto interno al gruppo.

La ricerca si è basata su un campione di convenienza in cui sono stati inclusi complessivamente 16 partecipanti. Di questi 4 erano decisori politici, 3 erano referenti di enti del privato sociale, 8 assistenti sociali.

Della conduzione delle interviste si sono occupate 4 persone diverse. dall'analisi delle trascrizioni sono emerse delle differenze negli stili di conduzione e di rielaborazione delle informazioni messi in atto da queste persone da ricondurre a diversità presenti nella loro formazione e nella loro esperienza lavorativa. Attribuiamo a questa diversità un valore positivo perché non ha inciso sulla qualità delle informazioni acquisite e nello stesso tempo ha permesso ad una parte del *panel* del progetto di confrontarsi e di lavorare a degli stili di relazione e comunicazione con i diversi territori maggiormente condivisi.

Gli ecosistemi urbani

Torino

Torino, una città di 850 mila abitanti e viene descritta dagli intervistati come “*tradizionalmente inclusiva*”, con una lunga tradizione di progetti e sperimentazioni per l’integrazione dei migranti. Attualmente è “*una città con una crisi economica pesante, più pesante che in alcune città del Nord*”. La crisi economica, oltre ad avere aumentato il numero dei disoccupati, ha avuto influenze negative sulla possibilità di dare risposte ai bisogni sociali emergenti.

Nonostante le difficoltà più recenti, Torino conta su un buon sistema di servizi. E’ collegata da un aeroporto, ha stazioni importanti, ottime Università, una buona rete di servizi sociali e sanitari.

I cittadini di altri Paesi raggiungono Torino in relazione a diversi tipi di progettualità. Per alcuni le città italiane rappresentano un luogo di transito, ma l’obiettivo finale è quello di raggiungere Paesi europei con maggiori possibilità e risorse. In altri casi si tratta di persone attratte dalla presenza in città di reti di connazionali che, essendo ben integrate, sono in grado di fornire aiuti e sostegno nel percorso di inclusione nel territorio. Alcuni migrano in cerca di migliori possibilità per il futuro, altri in fuga dalla guerra o da calamità naturali. Non tutti riescono tuttavia a costruire un progetto stabile in città e sono costretti a migrare altrove³.

Io penso sinceramente che le persone vanno dove ci sono delle opportunità di sviluppo... a volte si ha la capacità di cambiare, altre volte invece no. Nel senso... ci si trova un po' incastrati. Certamente la città di Torino, avendo un tessuto importante, tanti progetti, tante situazioni che possono sostenere le persone, favorisce tutto sommato la possibilità comunque di poter sostare. (...) Chiaramente anche con il lavoro è difficile poter dire, “io mi fermo, perché ho un lavoro”. Certe crisi, certi modelli di rapporto con il lavoro che ormai vanno per la maggiore fanno diventare la vita sempre più temporanea. Poi ci sono i legami, ci sono i figli... cioè una lettura complessa. Certamente, se rischi, a Torino sostanzialmente hai la possibilità di essere seguito. Devi avere servizi, luoghi dove pensare ad un possibile futuro. Il futuro però poi è correlato a tante altre questioni. Tante persone sono arrivate a Torino sperando che fosse la tappa finale, ma poi questo non si è potuto realizzare, ecco, quindi da questo punto di vista certamente il target, il nostro del servizio stranieri, è un target più nomade.

L’appartenenza a specifiche reti legate all’etnia influenza i percorsi migratori, ma anche le possibilità di effettiva inclusione nel territorio.

Secondo me dipende dalle etnie. Per esempio l’etnia Maghreb, Egitto, quindi araba che è arrivata più tempo fa, ha trovato nella zona di Porta Palazzo l’ambiente giusto. Le etnie che sono più stanziali e che quindi creano l’inclusione, nel tempo si sono fermate e hanno trovato in Torino il loro luogo di realizzazione professionale, personale, e si sono stanziati. Adesso ci pare che sempre più famiglie del Maghreb o dell’Egitto che magari nel loro percorso hanno perso il lavoro per qualunque motivo, non riescono a rientrare nel mercato del lavoro e quindi molti ci dicono che vanno in Francia. Quindi se prima Torino era attraente anche da un punto di vista lavorativo, io penso che adesso lo sia meno dal punto di vista lavorativo, di tutela dei diritti e appare più attrattiva la Francia perché il sistema di welfare è migliore. Quindi il soggiornante di lungo periodo o che magari ha avuto la cittadinanza e può girare nell’Unione Europea va in altri Paesi, che hanno un miglior welfare e che ti può garantire un miglior accesso al mercato del lavoro e o al massimo delle tutele per la famiglia. (...) Per gli stanziali ci sono ora maggiori tutele in Francia e anche maggiori opportunità lavorative.

(...) Invece rispetto all’area anglofona ... Nel momento in cui arrivano in Italia e trovano casa sul nostro territorio, o anche nel caso in cui la perdano, non mi è mai capitato che dicessero “vado”... Credo che dipenda anche dal fatto che hanno titoli di soggiorno di durata inferiore, magari hanno solo il permesso e non hanno la Carta, quindi per loro è anche difficile

³ Da questo punto in poi gli stralci delle interviste realizzate sono riportate nel testo in corsivo e con font 10.

pensare di andare altrove, come per l'asilo politico, che comunque ti costringe a rimanere nel posto in cui hai chiesto l'asilo politico e quindi è anche impensabile di andare altrove. Rimangono qui con tutte le difficoltà connesse al non avere un progetto di vita strutturato, vere possibilità di integrazione perché magari manca il permesso di soggiorno. Quindi la risposta è che credo dipenda dalle etnie.

Una delle intervistate lavora nei servizi territoriali e fornisce un dettaglio sulle caratteristiche del territorio del Distretto in cui opera, distinguendo zone di recente immigrazione ed altre in cui comunità di migranti vivono da tempo ed hanno insediato attività stabili. Le prime sono aree più povere, caratterizzate da una maggior fragilità del tessuto sociale e urbano.

Porta Palazzo è storicamente la zona che attraeva gli stranieri e che ha un alto numero di migranti anche con comunità di stranieri di lungo periodo, rimasti nella Circoscrizione 7, mentre Barriera di Milano, Circoscrizione 6, è più un luogo di passaggio di stranieri. Qui le case in Barriera di Milano costano molto poco e quindi gli stranieri sono facilitati a trovare casa. Siamo un quartiere anche con un ampio numero di case popolari, quindi per quello abbiamo avuto un boom di stranieri.

Il Maghreb ha già un processo di inclusione dato da anni di presenza a Torino, e invece la presenza dei nigeriani è inferiore ed ora è aumentata. Il Terzo Settore che lavora con gli stranieri e che c'è da più tempo è ubicato in Porta Palazzo, la "Pastorale Migranti" è a Porta Palazzo, l'associazione... che fa inclusione di minori stranieri è a Porta Palazzo. Poi man mano il loro territorio si è ampliato, però anche l'ubicazione dice molto, nel senso dove hanno creato i loro sportelli di accoglienza. La comunità nigeriana è una comunità dove è difficile, questa è una percezione personale e un po' data dalla mediatrice nigeriana che noi abbiamo nel nostro Servizio Sociale. La collega Merith ci diceva appunto che all'interno della comunità nigeriana è difficile trovare nuclei che supportino altri nuclei di nigeriani.

Trieste

Un aspetto che emerge con modalità diverse da tutte le interviste è l'effetto negativo del cambiamento prodotto dall'insediamento della Giunta comunale (2016) e dalla Giunta Regionale (2018) in cui prevalgono, in entrambi i casi, dei partiti di centro destra⁴. Alcune persone intervistate ritengono che le risorse disponibili per l'ambito sociale ed in particolare per l'inclusione dei migranti fossero già insufficienti in passato e che attualmente siano del tutto inadeguate. Il cambiamento tuttavia sembra avere prodotto anche un danno non economico, legato alla svalutazione dell'ambito sociale e delle persone che vi operano.

Quando le persone intervistate parlano della città emergono delle contraddizioni. In momenti diversi di una stessa intervista si passa dall'idea di una città multiculturale all'immagine di una comunità diffidente nei confronti degli stranieri o di un territorio che ha difficoltà ad "assorbire" le diversità.

È una delle prime città europee dove gente di cultura diversa si è insediata e inserita e ha trovato un concetto di inclusione molto alto tanto è vero che siamo la città che ha il più alto numero di luoghi di culto diversi all'interno dell'Europa. Questo sta a testimoniare che Trieste è una città che dà la possibilità a chi desidera mettere radici di trovare un terreno fertile.

La diffidenza generale verso gli stranieri che è oggettiva: date la casa ai neri piuttosto che agli italiani.

⁴ . Il sindaco Di Piazza è in carica come pure l'assessore Grilli dal 2016 eletti entrambi in una lista civica sostenuta tra gli altri da Forza Italia, Fratelli d'Italia e Lega Nord. In precedenza avevano ricoperto gli stessi ruoli dal 2006 al 2011. Nel 2019 c'è stato un rimpasto di Giunta a causa del successo della Lega alle Europee. La Giunta regionale di centro destra si è insediata nel 2018, il presidente Fedriga fa parte della Lega.

Soprattutto oggi Trieste è una città di transito, non il punto di arrivo della maggior parte dei progetti migratori.

L'arrivo a Trieste non è una questione di attrazione, è una condizione geografica.

A Trieste i migranti che decidono di restare svolgono attività che si collocano prevalentemente nell'edilizia, ristorazione, servizi, assistenza socio sanitaria e, poco fuori Trieste, a Monfalcone nei cantieri navali. La richiesta di personale è diminuita negli ultimi anni ed ancora oggi molto scarsa.

È una città senza territorio, concentrata in un'unica area urbana con un circondario estremamente contenuto subito addossata al confine. Una città senza agricoltura, con scarsa industrializzazione, tutta centrata su servizi e pubblica amministrazione. Un territorio non facile per quegli ambiti di lavoro che spesso vengono ricoperti dagli stranieri.

A Monfalcone [20 km da Trieste] ci sono più sistemi di appalti per cui le persone vengono assunte per un mese da una ditta e il mese dopo da un'altra. Questo meccanismo di lavoro e di sfruttamento non favorisce l'integrazione. Perché se io ho un contratto che mi scade ogni mese è difficile che io possa andare ad un'agenzia immobiliare e richiedere una casa.

I settori tradizionali sono già occupati dai migranti, regolari o irregolari, provenienti sia dall'Unione Europea che dall'area balcanica (serbi, kossovari), regolari o meno, che vivono a Trieste da molto tempo e che quindi non si auto-percepiscono come stranieri, ma come "locali" e che a loro volta vengono percepiti in questo modo anche dagli italiani. Questo aspetto ostacola ulteriormente l'inserimento di un nuovo arrivato.

Trieste città della scienza. È sede dell'Università, del Centro Internazionale di Fisica Teorica, del Collegio del Mondo Unito⁵ oltre ai corsi di laurea, frequentati anche da un certo numero di cittadini di paesi terzi, è sede di corsi di specializzazione post universitari, dottorati di ricerca e progetti scientifici internazionali. È una città d'arte frequentata ogni anno da molti turisti. Per questo è difficile trovare una casa in affitto, e quando ci si riesce il canone di locazione è elevato e spesso non è in relazione con la qualità dell'alloggio.

Anche se uno può esibire una busta paga quando trova un appartamento deve spendere molto denaro per l'affitto, magari a fronte di uno stipendio risicato. Noi abbiamo alloggi popolari ma c'è questo vincolo della residenza per cui solo dopo che uno si è stabilito per 10 anni qui può ambire ad un alloggio di edilizia residenziale.

Molti migranti dopo il percorso di accoglienza si spostano verso altri luoghi dove possono trovare lavoro, ma un certo numero, sia di minori che di adulti, si ferma in questa città.

Nella nostra città si sono insediate comunità numerose come la comunità serba, greca o rumena ma anche filippina, cinese, kossovara o albanese. È chiaro che rappresentano reti parentali o amicali che possono favorire le persone che possono decidere di fermarsi.

Roma

Per una migliore comprensione del funzionamento dei servizi offerti da Roma Capitale occorre accennare alla complessità amministrativa della città. Infatti, l'ampiezza e la diversità dei quartieri, congiuntamente ai bisogni differenziati dei cittadini, si organizzano in una composita struttura amministrativa del territorio per soddisfare le esigenze di decentramento. Roma Capitale presenta

⁵ È una scuola indipendente che parte di un movimento internazionale, dei Collegi del Mondo Unito, che riunisce studenti con lo scopo di promuovere la pace e la cooperazione internazionale.

una suddivisione amministrativa del territorio in Municipi. Ogni municipio si compone di un presidente e una Giunta del Municipio, formata da sei assessori, di cui uno con funzioni di vicepresidente, nominati dal presidente stesso. Secondo quanto previsto dallo Statuto di Roma Capitale, con la delibera n.8 del 7 marzo 2013, il territorio è diviso in 15 municipi. Ogni municipio beneficia di autonomia gestionale, finanziaria e contabile.

Nel progetto Co.Efficienti figura il Municipio I che comprende i quartieri di Rioni Borgo, Campitelli, Campo Marzio, Celio, Colonna, Esquilino, Ludovisi, Sallustiano, Monti, Parione, Pigna, Ponte, Prati, Regola, Ripa, S. Angelo, S. Saba, S. Eustachio, Testaccio, Trevi, Trastevere e parte di Castro Pretorio, il quartiere Della Vittoria e parte dei quartieri Trionfale, Ostiense ed Ardeatino. Il quartiere Esquilino, in particolar modo, presenta una struttura peculiare in quanto al suo interno vi è un'alta concentrazione di cittadini migranti. Nello stesso quartiere è presente un'occupazione abitativa (Santa Croce in Gerusalemme, Spin Time Labs) in cui vivono all'incirca 450 persone, di cui più della metà sono migranti. Nel quartiere Esquilino è presente anche la scuola Di Donato, che promuove un modello interculturale ed eroga diversi servizi che favoriscono l'integrazione dei migranti (come ad esempio corsi di lingua italiana ma anche corsi di lingua araba). Dalle interviste emerge l'attenzione del Municipio verso questa scuola e anche una sensibilità verso le difficoltà che possono riscontrare le persone che abitano all'interno dell'occupazione abitativa. Testimonianza di ciò è rinvenibile nell'esperienza di incontri tematici sulla promozione della salute e tutela dei diritti realizzata dal Municipio insieme la ASL, all'interno degli spazi dell'occupazione abitativa di Santa Croce in Gerusalemme.

Un'ulteriore peculiarità del Municipio I emersa dalle interviste risiede nel gran numero di residenze fittizie. Tali residenze erano "prestate" da associazioni quali il Centro Astalli o la Caritas - con il proprio indirizzo - ai senza fissa dimora, rifugiati compresi.

Dal 2017, le associazioni citate, non dispongono più di questa facoltà ma è ancora possibile ottenere una residenza fittizia (via Modesta Valenti) presso gli uffici del Municipio I. Il possesso della residenza garantisce l'accesso a servizi e prestazioni socio-assistenziali insieme al diritto di ottenere e/o rinnovare il permesso di soggiorno. Nondimeno, le interviste realizzate, testimoniano le difficoltà dei migranti con residenza fittizia in Via Modesta Valenti nel rinnovare il permesso di soggiorno. Questa difficoltà rappresenta un vero e proprio problema per gli operatori del servizio sociale che non riescono a dare risposte concrete e risolutive ai cittadini migranti.

Crotone

Il comune di Crotone è il comune capo ambito di un distretto composto da sette comuni che sono Belvedere Spinello, Cutro, Isola di Capo Rizzuto, Rocca di Neto, San Mauro Marchesato, Scandale e Crotone ovviamente, capo fila. Il dirigente del settore politiche sociali si occupa di un settore ben più ampio, non soltanto delle politiche sociali ma anche della cultura e del personale. Al di sotto della dirigente c'è una posizione organizzativa e sette assistenti sociali di cui una assunta a tempo indeterminato, mentre le altre sono state incardinate grazie al progetto Pon Inclusione. Sono entrate a rafforzamento del servizio sociale per la presa in carico, la valutazione dei beneficiari del REI ma sono a pieno titolo all'interno dell'ente. Il comune dispone di un funzionigramma quindi hanno suddiviso i servizi per tipologia di utenza. Le risorse sono così distribuite: vi sono due degli

assistenti sociali che si occupano della tutela minori, quindi prettamente quelle che sono le attività e gli interventi che possono essere nei confronti dei minori. Due che si occupano degli adulti in difficoltà e dell'inclusione e poi due che si occupano invece di adulti e disabili. Poi c'è un ufficio di segretariato sociale gestito da personale non qualificato che si occupa quindi di dare informazioni ed è aperto al pubblico tutti i giorni. Accoglie eventuali istanze relative a contributi economici come gli assegni di maternità e tutto ciò che concerne i benefici. L'ufficio immigrazione del comune ha la responsabilità di collaborare con varie istituzioni che hanno competenze nell'affrontare questioni legate ai migranti, dalle carte d'identità alle questioni legali, all'ordine pubblico o ai servizi sanitari. Il Comune sostiene anche la fornitura di servizi esternalizzati di mediazione culturale, consulenza legale, nonché consulenza per l'occupazione e l'alloggio. Questi servizi, finanziati dalle autorità locali, sono forniti principalmente da entità del terzo settore.

I servizi sociali del comune di Crotona sono organizzati nei seguenti servizi:

- Contributi, assegni, prestiti
- Servizio Immigrazione e Cittadinanza
- Servizi a domicilio
- Servizi per migranti, disabili e invalidità civile, anziani

Un filo rosso che unisce tutte le interviste è l'identificazione di Crotona e l'ambito distrettuale come città dell'accoglienza, *"Benvenuta qui nel territorio dell'accoglienza"* ... *"noi siamo un popolo abituato all'emergenza"*. La città dal 4 dicembre è governata da una commissaria prefettizia nominato per la gestione provvisoria del comune di Crotona dopo le dimissioni del sindaco Ugo Pugliese, e la conseguente sospensione del consiglio comunale. A Isola capo Rizzuto ha sede uno dei cara più grandi d'Europa, il comune di Crotona, la provincia (con sede presso il comune di Isola) e Isola Capo Rizzuto sono titolari di progetti SIPROIMI fin dal 2005. Isola è anche sede di CAS (centri di accoglienza straordinaria). Inoltre, in questo territorio sono presenti fin dal 2013 in poi molti minori stranieri non accompagnati. La città ospita una serie di centri di accoglienza per i richiedenti asilo, alcuni dei quali fanno parte della rete SPRAR e sono gestiti dall'amministrazione comunale locale, mentre altri sono centri di emergenza speciali gestiti dal Ministero dell'Interno e da altre istituzioni governative. Come altre città in Italia, anche Crotona fa parte della rete SPRAR. A Crotona IL sistema SPRAR offre due tipi principali di servizi:

– l'assistenza che copre i bisogni fondamentali, compreso l'alloggio, i trasporti pubblici, i servizi sanitari, i servizi psicologici e psichiatrici, la consulenza legale e l'orientamento nell'accesso ai vari servizi pubblici;

– sostegno all'integrazione attraverso servizio all'orientamento.

L'ambito di Crotona e gestisce diversi progetti FAMI⁶: progetto PACE realizzato dal 2014 al 2015 che ha coinvolto attori calabresi nella gestione del fenomeno migratorio; progetti rivolti alla mediazione e uno sportello di orientamento presso il comune (Calabria Accoglie 2.0). L'ASP insieme a INTERSOS ed alla CROCE ROSSA gestisce un ambulatorio e uno sportello di orientamento ai servizi sanitari dedicati agli stranieri con fondi del PON LEGALITÀ. Si tratta di comuni sciolti per infiltrazione mafiosa

⁶ FAMI Fondo Asilo Migrazione Inclusione del Ministero dell'Interno. <https://fami.dlci.interno.it/fami/>

diverse volte, nel 2003 e nel 2017, Isola Caporizzuto, nel 2019, Crotone. Nel comune di Isola Caporizzuto i servizi sociali si occupano dal rapporto con le associazioni, agli alloggi popolari, disabilità, esenzioni, legge 104, attività di trasporto scolastico per diversamente abili, CAF, maternità, utilizzo dei beni confiscati. Il servizio sociale è inserito nel settore “servizi alla persona”. Il servizio sociale si occupa di servizi di accoglienza, socio-assistenziali – educativi, di promozione sociale e di welfare comunitario. Isola Caporizzuto rispetto a Crotone riesce a raggiungere livelli di convivenza pacifici tra comunità di accoglienza e cittadini di paesi terzi dovuti al fatto che il territorio è più piccolo.

vi posso dire tranquillamente che ci sono tantissime categorie di soggetti terzi che sono integrate in maniera ottimale da noi. Ristoranti con cuochi e ce ne sono 4\5 che conosco direttamente io, il mondo agricolo, non sono soltanto agricoltori che stanno nei campi ma sono diventati anche loro imprenditori e hanno creato piccole cooperative, ad esempio loro organizzano le squadre che vanno a raccogliere le olive e sono diventati punti di riferimento.

Siracusa

È una delle provincie della Sicilia nel lato sud-orientale con 120.573 abitanti.

Il contesto territoriale e sociale del distretto Socio-Sanitario comprende i comuni di Siracusa, Priolo Gargallo, Floridia, Solarino, Canicattini Bagni, Sortino, Palazzolo Acreide, Buccheri, Buscemi, Cassaro e Ferla.

Siracusa è stata meta di migranti che si recavano in Italia attraverso il Mediterraneo attraverso ondate di arrivi via mare in occasione dei quali vi è stato una presenza notevole di minori stranieri non accompagnati. C'è un numero costante di minori non accompagnati che richiedono il supporto dei servizi specializzati istituiti dal comune per questo gruppo di destinatari. Un importante gruppo di minori non accompagnati, principalmente ragazzi tra i 16 e i 17 anni, viene dall'Egitto, ma sono presenti anche numeri significativi dall'Africa sub-sahariana. Il sistema di accoglienza e la gestione dei minori ha avuto un ruolo importante per il territorio anche per la rete che si è attivata attorno al bisogno di gestire questo fenomeno.

il tema dei minori per noi è stato importantissimo, molto probabilmente perché siamo stati investiti per prima da questo fenomeno, noi abbiamo dovuto in qualche modo provvedere alla prima emergenza e le organizzazioni si sono subito mosse per questo. Devo dire che non tutta Siracusa, ma una piccola parte della città è molto coesa e riesce ad organizzare.

I migranti sono generalmente dislocati in vari quartieri. La città ha insediamenti informali di stranieri che lavorano nei campi (lavoratori stagionali) concentrati nella zona di Cassibile, uno dei quartieri appena fuori Siracusa, un altro punto di riferimento per Siracusa è l'organizzazione dei padri maristi che attorno alla chiesa di Bosco Minniti nella zona della Borgata organizzano attività per il quartiere, a forte presenza multiculturale: Nel centro si tengono corsi di lingua italiana per i migranti e fornisce materiali informativi in nove lingue utilizzati prevalentemente da migranti. Infine, nel territorio c'è un campo rom posto in un'area della città di cui l'amministrazione in carica si è occupata per consentire loro condizioni abitative dignitose e per supportarli nei bisogni. Su questo fronte l'amministrazione si è impegnata attraverso una mediazione con le famiglie e la presa in carico generale sugli aspetti di disagio e povertà.

Si percepisce già la sensibilità dell'amministrazione rispetto al ruolo dei servizi sociali nel territorio dall'ubicazione dell'ufficio che si trova nel cuore di un quartiere periferico abitato da un'utenza

particolare e in difficoltà. Il Comune di Siracusa ha organizzato i servizi sociali all'interno del settore Politiche Sociali e della Famiglia e si occupa di tutte le aree afferenti il servizio sociale attraverso sette sedi decentrate nel territorio. L'ufficio ha la missione di progettare e implementare progetti e attività che forniscono assistenza sociale a tutti i cittadini che vivono in città. I migranti con residenza regolare a Siracusa possono avere accesso ai servizi sociali. All'interno dei servizi sociali del comune non si trova un ufficio immigrazione ovvero non è presente un'area di servizio dedicato a questo specifico *target* giustificato dal fatto che in questo momento il comune non gestisce servizi di accoglienza che richiedono personale dedicato. Il comune non registra il numero di cittadini di paesi terzi che beneficino dei servizi sociali. Si stima che solo il 20% degli immigrati acceda effettivamente ai servizi forniti dal comune. Alcuni non hanno le informazioni relative ai loro diritti, alla dislocazione e alle procedure dei diversi servizi. Tuttavia, ci sono anche casi di comunità ben organizzate in cui le informazioni sono trasmesse e i membri sanno esattamente dove andare per quello che hanno il diritto di chiedere. I servizi sono i seguenti:

Nell'organizzazione delle risorse umane, si è optato per non assegnare ai capo servizio un'area specifica ma si occupano trasversalmente di tutte le aree sociali, di interesse del comune quindi dall'inclusione sociale, minori, disabili, anziani tutto quello che riguarda la tematica del settore. I capi servizio sono quattro: una figura coordina sia gli amministrativi che tecnici specificatamente assistenti sociali (*"Io sono quella che è a monte dà l'impulso alla programmazione alla progettazione, quella che si occupa dei finanziamenti, quando arrivano, quando progettare come progettare fare la rete costituire i gruppi di lavoro"*); un altro caposervizio si occupa della parte contabile/amministrativa, un terzo si occupa del coordinamento del distretto per quanto riguarda la rendicontazione; infine l'ultima figura è a capo delle politiche abitative. Vi è un dipendente amministrativo che si occupa specificatamente di tutto ciò che riguarda le comunità, gli SPRAR. Tuttavia, al momento Siracusa non è titolare di progetti SIPROIMI a causa di una cattiva gestione precedente dell'ente gestore che ha portato al commissariamento della cooperativa. Il personale dedicato è stato incrementato con l'assunzione di tre nuove assistenti sociali che saliranno a dieci attraverso il PON Inclusione.

Negli anni hanno perseguito alcuni obiettivi attraverso finanziamenti ad hoc su fondi FAMI sul tema dell'inserimento lavorativo dei neomaggiorenni, un altro riguarda il contrasto al caporalato, un problema che Siracusa sente molto per via della presenza nel territorio di lavoratori stagionali provenienti da paesi Terzi che vivono in condizioni di disagio e di fronte a fenomeni di sfruttamento lavorativo (campo di Cassibile). Infine, il territorio ha ricevuto un finanziamento FAMI su tema della post accoglienza attraverso percorsi di inclusione socio-lavorativa per chi esce dalle comunità e l'ASP sta portando già avanti un progetto sulle prestazioni sanitarie dedicate all'utenza straniera.

Gli utenti

Chi sono i beneficiari del progetto CO-Efficienti

Una prima difficoltà con cui ci si è confrontati durante la conduzione delle interviste riguarda la possibilità di costruire una definizione chiara delle persone che rientrano nel *target* del progetto Co.Efficienti. Per il Ministero dell'Interno, che finanzia il progetto i beneficiari ultimi sono i "cittadini di paesi terzi". Questi termini includono due concetti diversi: uno fa riferimento alla provenienza

della persona da una nazione che non fa parte dell'Unione Europea; l'altro è inerente lo status (condizione di regolarità) della persona rispetto alla normativa vigente. Per questo non è sufficiente parlare di migranti "regolari" o, in alternativa, di persone "extracomunitarie"; occorre tenere insieme simultaneamente sia la provenienza geografica, che lo status giuridico della persona. Nel corso delle interviste è emerso un ulteriore livello di complessità, legata al fatto che la definizione di "cittadini di paesi terzi" può non rendere conto delle reali condizioni di vita delle persone che rientrano nel *target* del progetto a causa della transitorietà del loro *status*. Nell'esperienza migratoria di una persona la condizione di regolarità spesso non è stabile, ma al contrario, può essere acquisita e persa più volte oppure conseguita solo dopo una lunga permanenza "illegale". Questo è un aspetto molto rilevante perché la condizione di regolarità, e in particolare il possesso della residenza, determina il tipo di servizi a cui un cittadino di paese terzo può accedere. In accordo con le domande presenti nella griglia dell'intervista, le persone parlano delle caratteristiche dei migranti in relazione alla loro inclusione o al rapporto con i servizi.

Un conto è il migrante che sceglie di venire qua e vuole insediarsi e costruire qua il proprio futuro diverso è il richiedente asilo che scappa da una situazione di difficoltà. A volte le due situazioni si sovrappongono e creano un po' di confusione, ma sono completamente diverse e hanno natura completamente differente. Ai migranti a cui si riferisce lei [cittadini di paesi terzi regolari] che sono poi i destinatari dei nostri servizi dal mio punto di vista rappresentano cittadini che hanno pari dignità all'interno di una città.

Da un lato ci occupiamo di persone che sono qui da moltissimi anni, ma non hanno mai avuto una regolarità e la acquisiscono solo a seguito di provvedimenti di regolarizzazione, sono persone che hanno già una lunga permanenza nel territorio italiano e magari alle spalle hanno percorsi di marginalità sociale, sfruttamento lavorativo e di privazione estremamente elevati. Dall'altra abbiamo a che fare, e le due categorie spesso hanno parecchi punti di sovrapposizione, con richiedenti asilo che hanno puntato sicuramente alla richiesta di protezione, ma in realtà hanno soprattutto tentato di trovare in Italia una possibilità di inserimento. [Queste persone] hanno prima un periodo regolare come richiedente asilo e dopo sessanta giorni dalla domanda possono accedere ad un periodo di studio, di lavoro e formazione professionale, ma è un percorso che invece di svilupparsi può interrompersi.

Caratteristiche dei migranti

Provenienza, età e formazione. Entrambe incidono sulla scelta del punto di arrivo del percorso migratorio e sull'inclusione. La seconda è considerata sia un fattore facilitante che un ostacolo.

In questa regione provengono prevalentemente da aree quali l'Iraq, l'Afganistan, il Pakistan, la Siria, l'Iran. Molti provengono da condizioni di gravissima privazione sociale ed economica, il tasso di analfabetismo è molto alto quindi quando parliamo di un percorso di inclusione parliamo di anni. Sono persone che al 100% hanno un'età inferiore ai 30 anni di cui sappiamo c'è anche un grande bisogno, ma che per poter essere inseriti però devono avere un percorso di alfabetizzazione, di scolarizzazione, di formazione di abitudine a impostare il lavoro in un certo modo, della conoscenza dei nostri meccanismi delle nostre regole.

C'è una comunità serba e anche kosovara molto attive qui a Trieste. Si aiutano tra di loro.

I minori quasi sempre arrivano qui a 17 anni per cui i percorsi di formazione sono difficoltosi perché qualunque qualifica professionale dura tre anni.

Dalle interviste emergono diversità di genere nel ruolo che i migranti assumono nel processo di inclusione e nel rapporto con i servizi.

A volte abbiamo delle difficoltà, anche delle resistenze da parte delle persone. Integrazione vuol dire opportunità, ma vuol dire anche che le persone cercano di includersi. Ci sono persone, adesso non saprei dire la nazionalità, ma comunque non italiane, che sono qui magari da anni e certe volte non conoscono neanche quasi una parola di italiano. Per esempio, la moglie è qua da due o tre anni e non parla una parola di italiano. Magari fanno da traduttori i bambini che nel frattempo sono andati a scuola e sono praticamente perfettamente bilingui. Quello è un po' l'ostacolo perché se uno si

propone sul mercato del lavoro, ma non spiaccia una parola, diventa complicato. A volte, in particolare nelle mamme di bambini piccoli, c'è qualche resistenza a far domanda di inserimento all'asilo nido per poter andare poi a lavorare. Della serie, io ti aiuto, però poi tu che cosa fai? Perché questa è sempre una negoziazione no?

È l'incrocio tra le culture. A volte le colleghe mi riportano la grossa difficoltà di valorizzarsi come donna, come persona autonoma. Il fatto di essere svincolata da tuo marito, dai tuoi figli, [e di impegnarsi] nella ricerca di un tuo posto nel mondo. Abbiamo riscontrato che le donne [migranti] stanno a casa e gli va bene così. Noi vediamo che quando i nuclei familiari ci vengono a chiedere aiuto le donne sono sempre un po' in retrovia. Qua ci sono molte donne [italiane] che lavorano, poi Trieste è sempre stata un città dove le donne hanno sempre avuto autonomia, e determinazione piuttosto pronunciate. Forse questa differenza culturale qui a Trieste è ancora più evidente che in altri posti.

Anche la condizione familiare può avere ricadute diverse sull'inclusione dei migranti.

I singoli è un po' più facile che riescano ad integrarsi perché appunto stando da soli è più facile trovare una stanza in affitto piuttosto che un appartamento grande. Con le famiglie numerose è molto più complicato perché ci scontriamo con difficoltà culturali e magari le donne non sono abituate a lavorare e sono abituate a stare a casa con i bambini e gli uomini non hanno una grande scolarità per cui trovano lavori poco remunerati e però devono trovare alloggi grandi perché sono in tanti e con uno stipendio basso.

L'organizzazione dei servizi sociali

Torino

Nel Comune di Torino i Distretti di Coesione Sociale sono individuati come l'ambito di esercizio delle funzioni sociali. Essi hanno portato al superamento della suddivisione storica dei dieci ambiti organizzativi circoscrizionali. L'obiettivo di questa architettura è il superamento della frammentazione delle risposte offerte ai cittadini e un utilizzo più efficace delle risorse. La nuova organizzazione, avviata nel 2017, prevede la gestione unitaria del comparto sociale, nell'esercizio delle funzioni di "Ente Gestore delle Funzioni socio-assistenziali", strutturato sul territorio in quattro Distretti della Coesione Sociale, il cui perimetro coincide con quello dei Distretti Sanitari dell'ASL Città di Torino.

Il "sistema dei servizi sociali, socio-sanitari e dell'abitare sociale" del Comune di Torino comprende servizi centrali specialistici e servizi dislocati a livello territoriale. I servizi centrali specialistici sono collocati a livello della sede centrale corrispondono per aree di competenza alle équipes distrettuali territoriali (Aree Minori e famiglie, Anziani, Disabili) e ai Poli per l'Inclusione distrettuali (Area Integrazione socio-lavorativa/Abitare sociale/Fragilità), responsabili del coordinamento funzionale dei servizi territoriali. I responsabili a livello centrale esercitano funzioni di programmazione, organizzazione, regolazione e monitoraggio del sistema dei servizi e costruiscono le interfacce con l'ASL e il Terzo Settore. Afferiscono ai Servizi centrali alcuni servizi specialistici per anziani, disabili, famiglie, persone senza dimora, immigrati/migranti: ad esempio, il Pronto intervento minori e Minori stranieri non accompagnati, il Servizio Adulti in difficoltà e il Servizio Stranieri – Progetto Speciale Nomadi, la Gestione Bando Generale ERP, I Assegnazioni Alloggi dell'Abitare Sociale e la Gestione Commissione Emergenza Abitativa. Il Servizio Stranieri, collocato a livello centrale, si occupa degli Sprar (Siproimi) e dei migranti che per diverse ragioni non riescono ad accedere ai servizi territoriali. Ad esempio, le persone che non sono residenti a Torino o che, anche in relazione ai cambiamenti nella normativa nazionale, hanno uno status giuridico non regolare.

Figura n. 1 – Mappa dei servizi sociali del Comune di Torino

MAPPA DEI SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI TORINO

I Servizi territoriali comprendono 4 Distretti della Coesione Sociale (Circoscrizioni 1-8; 2-3; 4-5; 6-7) dislocati sul territorio sono coordinati da un Dirigente, a cui afferiscono:

- “Poli per l’Inclusione sociale”, che si occupano di integrazione socio-lavorativa, delle misure di contrasto alla povertà sociale, economica ed abitativa. In ognuno dei Distretti, l’equipe del Polo Inclusione è composta da “un’educatrice professionale a tempo pieno, uno psicologo del lavoro a tempo pieno, assistenti sociali e mediatori culturali”.
- “Servizi sociali di territorio”, che al loro interno comprendono tre equipe, coordinate da posizioni organizzative e riferite alle aree: minori e famiglie, persone con disabilità, persone anziane.

L’accesso ai servizi territoriali: i Distretti di Coesione Sociale sono il primo punto di accesso ai servizi. I servizi sociali territoriali sono dedicati a cittadini italiani e cittadini di altri Paesi, purché siano residenti nel Comune di Torino. Il primo colloquio viene svolto da un’assistente sociale del Polo Inclusione che, in base alla analisi della domanda al servizio, definisce l’eventuale invio ad altre aree.

Trieste

Il sistema dei servizi sociali di Trieste (si veda la mappa che segue) ha un carattere tendenzialmente universalistico e comprende quattro aree principali: Adulti, Minori e famiglie, Anziani e Disabili. L’accesso al sistema è filtrato dalla residenza, per accedere ad alcuni benefici, come ad esempio ottenere un alloggio di edilizia residenziale pubblica, è fondamentale la durata della residenza stessa (10 anni). La riduzione delle risorse di cui dispone l’ambito sociale sembra essere così drastica che a volte il diritto di accedere al sistema dei servizi sembra ridursi alla sola formulazione di una richiesta.

Figura n. 2 – Mappa degli attori e dei servizi sociali del Comune di Trieste

L'inclusione dei migranti impatta soprattutto sull'area Adulti e su quella dei Minori e famiglie. In questa area, ad esempio, si collocano interventi rivolti ai minori (dai nidi ai ricreatori, di lunga tradizione a Trieste, che svolgono attività di sostegno scolastico, socializzazione e integrazione) che possono promuovere anche l'"emancipazione" delle madri. Nell'area Adulti è presente l'Ufficio Casa e accoglienza e la P.O., accanto ad altre competenze, ha una delega per la migrazione nell'ambito della quale si occupa di prima e seconda accoglienza di adulti e minori non accompagnati. L'Ufficio si occupa anche di estrema marginalità e cura la realizzazione di interventi a bassa soglia per i senza fissa dimora (migranti e italiani) come ad esempio il programma di Accoglienza invernale. Oltre al Comune partecipano alla realizzazione dei servizi a cui accedono i migranti la ASL, la Prefettura e diversi attori del terzo settore. I progetti hanno un ruolo fondamentale perché sembrano essere l'unica possibilità che i tecnici hanno per continuare a realizzare degli interventi a favore dei migranti che in passato venivano garantiti dai finanziamenti ordinari. In generale sembrerebbe che i servizi cerchino di rispondere a situazioni di emergenza mettendo in atto soprattutto interventi assistenziali piuttosto che perseguire con coerenza l'obiettivo dell'inclusione dei migranti.

Roma

I servizi del Municipio I in materia di inclusione socio-lavorativa si rivolgono tanto ai cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti quanto ai cittadini autoctoni, seguendo il principio che una vera inclusione si realizzi anche attraverso il medesimo accesso ai diritti e servizi erogati.

arrivano tanti richiedenti asilo e una volta che hanno ottenuto il permesso passano ai servizi del territorio. Questo dovrebbe essere. Questa è secondo me l'inclusione vera. Quando non c'è bisogno di andare in uno specifico luogo perché sei immigrato" (assistente sociale, ufficio di piano).

Figura n. 3 – Mappa degli attori e dei servizi sociali del Comune di Roma

Per facilitare l'inclusione dei migranti, il Municipio I si avvale di mediatori linguistico culturali. Le problematiche riscontrate per i mediatori che operano nei servizi del territorio, rinviano al carattere progettuale e a tempo determinato dei loro interventi in seno al Municipio I.

Unico nel suo organico, il Municipio I presenta la figura professionale dell'orientatore al lavoro che svolge un ruolo d'abitudine destinato ai Centri per l'Impiego.

Per quanto concerne l'aspetto sanitario occorre mettere in luce l'importante ruolo svolto dall'ASL mediante il servizio SAMIFO (Centro di Salute per Migranti forzati) in cui hanno accesso gratuito i richiedenti asilo, rifugiati, vittime di tortura e violenza internazionale. Presso il SAMIFO vengono erogate diverse prestazioni volte alla creazione di percorsi interculturali e interdisciplinari di cura e sostegno della persona (fisica, mentale e sociale). Il servizio è erogato, oltre che dagli operatori dell'ASL Roma 1, anche dagli operatori culturali del Centro Astalli che garantiscono la mediazione per comprendere al meglio le esigenze degli utenti/pazienti.

il SAMIFO dovrebbe essere per i richiedenti asilo in realtà. Una volta che tu hai il riconoscimento allora vai nelle strutture territoriali perché questa poi è l'accoglienza, l'inclusione" (assistente sociale, ufficio di piano).

Crotone

L'organizzazione dei servizi nel territorio di Crotona non prevede un'area dedicata ai cittadini provenienti dai paesi terzi, non ci sono servizi dedicati all'inclusione. L'organizzazione dell'ufficio utilizza un modello di politiche indirette rivolte ai cittadini stranieri:

Diciamo che si lavora per i diritti di tutti, compresi gli stranieri ma in termini di politiche dedicate agli stranieri non mi sembra di aver visto molta attenzione particolare.

Quanto so io non hanno servizi dedicati comunque offrono alle persone autoctone e stranieri il servizio di tutela e accompagnamento nel caso di necessità. Gli assistenti sociali poi valutano insieme al case management se sono persone che possono essere seguite dall'equipe multidisciplinare.

Le politiche attive devono essere a 360 gradi; le politiche di inclusione devono essere sia per il migrante, ma anche per i cittadini italiani. Quando si devono porre in essere dei progetti si deve pensare a tutte le fasce bisognose, uno non esclude l'altro.

Figura n. 4 – Mappa degli attori dei servizi sociali del Comune di Crotona

A fronte di ciò c'è stata negli ultimi anni una crescita del personale dedicato all'ufficio dei servizi sociali che ha permesso una migliore organizzazione della risposta sui fabbisogni sociali.

Il comune di Crotona collabora con numerosi enti territoriali locali (associazioni o cooperative). Ciò avviene attraverso il finanziamento di alcuni progetti, servizi e iniziative. Alcuni dei più importanti enti locali del terzo settore coinvolti nella fornitura di servizi ai migranti a Crotona sono:

- Agorà Kroton che è ente attuatore di progetti SPRAR/SIPROIMI con il comune. Nella gestione dello sprar sono in rete con altri enti: Kroton Community, Bobab, Prociv-Arci Isola di Capo Rizzuto.

- Consorzio Nova che gestisce il progetto Calabria Accoglie 2.0 che offre servizi di mediazione e integrazione a supporto di un sportello presso il Comune
- Caritas con l'accoglienza temporanea

In questo contesto esistono due grandi progetti: "Calabria accoglie" su fondi FAMI per servizi di integrazione a supporto degli uffici pubblici e con PON legalità esiste un servizio erogato da una rete composta da ARCI, INTERSOS, SOS, CROCE ROSSA presso l'Azienda sanitaria locale.

Negli anni il territorio crotonese e calabrese in genere ha creato, così come è successo in tutta Italia, una rete di professionisti del settore sul tema dell'accompagnamento e dei servizi e le realtà che lavorano sul territorio sono diventate un punto di riferimento fermo.

Siracusa

Anche nel siracusano emerge una visione delle politiche per l'integrazione inserite all'interno del contesto della platea più generale degli utenti dei servizi. Non ci sono servizi dedicati all'inclusione né un servizio con un'area dedicata all'inclusione e alla migrazione. L'area servizi sociali non ha una struttura organizzativa per aree tematiche per mancanza di risorse da poter dedicarvi, quindi le assistenti sociali del comune si occupano di tutti i problemi della città.

Figura n. 5 – Mappa degli attori dei servizi sociali del Comune di Siracusa

L'ente locale si occupa di tutto quello che riguarda la rete sociale di intervento: tutte le aree che riguardano la persona, le relazioni di aiuto, le connessioni con la comunità e il territorio. *"Tutto un lavoro che è proprio dell'ente locale, che l'ente più vicino alla gente soprattutto nel mio ambito"*.

Il territorio viene percepito come luogo di frontiera e che necessita di un servizio continuo su diversi bisogni da parte di un'utenza anche particolare, nelle parole dell'assessore:

trovare in questo luogo di frontiera una squadra di persone, dal Dirigente, al semplice dipendente che la vive con la stessa intensità, cioè, che riesce ad approcciare le persone, che riesce a comprenderle, perché qui l'utenza è molto particolare, ed è anche, in un certo senso pericolosa perché qui siamo nel cuore di quartieri che sono oggetto di continui blitz, molto spesso abbiamo dovuto richiedere l'intervento delle forze dell'ordine, anche solo a presidio, ci sono stati in passato eventi poco piacevoli, ma nonostante tutto questa struttura è piena di persone che continuano a lavorare con la voglia di poter fare qualcosa e che prendono a cuore tutte le situazioni che lo richiedono

L'organizzazione dell'ufficio utilizza un modello di politiche indirette rivolte ai cittadini stranieri:

Il territorio tratta il migrante regolarmente soggiornante allo stesso modo, ha lo stesso trattamento garantito ad un cittadino italiano. Non c'è una scelta.

Non esiste un servizio con personale dedicato alle politiche di inclusione *“ma non abbiamo fatto mai politiche attive sull'inclusione.”*, per quanto nel territorio c'è una *“attrattività”* naturale data dalla vocazione agricola e turistica di alcune zone del siracusano:

Secondo me noi siamo assolutamente carenti di tutto, non abbiamo servizi idonei a garantire correttamente questa inclusione. Ad esempio, noi abbiamo difficoltà in alcuni casi anche con la lingua, abbiamo bisogno di interpreti perché non siamo in grado e viviamo col lavoro che fanno tantissime associazioni.

Allo stesso modo si evince come in questo territorio la sua attrattività naturale non sia diventata un'attrattività sistemica:

Io non credo che questo territorio sia attrattivo, io non lo vedo attrattivo, se non per le condizioni climatica e proprio per le caratteristiche tipiche del territorio in termini geografici perché poi sul piano dell'accoglienza e dei servizi credo che ci sia ancora molto da fare.

Tra i servizi attivati sull'inclusione c'è un'attenzione particolare che riguarda soprattutto il lavoro attraverso lo strumento del tirocinio anche se si evidenzia dall'interviste una diffidenza *“culturale”* ad accedere ai servizi da parte dell'utenza straniera. Tuttavia, c'è anche un'altra dimensione importante che è l'accessibilità ai servizi in termini di orientamento e informazione sull'accesso ai servizi pubblici. Tutta la rete qui nel siracusano si è attivata soprattutto per rispondere all'emergenza e al sistema dell'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati:

Una rete in cui sono entrati dentro anche delle organizzazioni datoriali oltre a quelle sindacali e organizzazioni private del terzo settore come AccogliRete.

La rete veniva creata attraverso le forze dell'ordine e le comunità che in emergenza accoglievano, poi le associazioni, poi i tutori, e poi piano piano si è imbastita questa rete sull'accoglienza dei migranti.

Inoltre nella rete sono presenti alcune organizzazioni private legate al mondo cattolico (organizzazione dei padri maristi) e all'Arci.

Il coordinamento

Torino

Di recente hanno costruito un Patto per l'inclusione che prevede la messa in comune di tutti i fondi utilizzati per il raggiungimento di obiettivi in *“ambito sociale”*. Dal coordinamento economico si aspettano delle ripercussioni sul coordinamento delle attività attualmente considerate frammentarie. La promozione di processi inclusivi è un obiettivo della città, ma l'inclusione non riguarda solo i migranti, ma tutta la cittadinanza.

Non c'è una rete di coordinamento e informativa, è ancora in costruzione, anche nel rapporto con l'Ufficio Stranieri. Magari non arriva a noi del territorio, ma appunto perché c'è quel Servizio là specialistico. Le politiche di inclusione in realtà in questo momento non si focalizzano sugli stranieri. (...) L'orientamento è di puntare all'inclusione migliorando l'inclusione per tutta la cittadinanza. I risultati devono essere inclusivi, ma per tutta la cittadinanza, per cui non c'è un coordinamento specifico per gli stranieri.

E' presente un coordinamento dei servizi sociali realizzato da un coordinatore che opera a livello centrale e quattro coordinatori presenti in ciascuna area territoriale (distretto).

È riferita una frammentazione ricondotta alla mancanza di coordinamento tra i servizi dedicati ai cittadini dei paesi terzi regolarmente soggiornanti (area inclusione dei distretti) e il servizio Stranieri che opera a livello cittadino e si occupa solo dei migranti che non hanno la residenza.

Probabilmente loro (Il Servizio Stranieri centrale) hanno tutta una serie di reti e quindi anche un lavoro di comunità, di formazione sugli stranieri, però poi lavorano sulla presa in carico solo di uno specifico. Mentre noi che lavoriamo sulla presa in carico degli stranieri, con residenze e quant'altro, costruiamo e raccogliamo informazioni, però senza coordinarci con l'Ufficio Stranieri. Utilizziamo i Servizi del territorio, quale Pastorale Migranti, però ciascuno utilizza questi Servizi del Terzo Settore un po' singolarmente.

Per rendere operativo il coordinamento potrebbe esserci un evento residenziale (una specie di *think tank*, pensatoio) in cui tutti gli attori (sociale, sanitario lavoro forze dell'ordine) mettono insieme analisi e pensieri su come e cosa fare su singoli temi partendo dalla persona.

Trieste

A Trieste non c'è un coordinamento dei servizi implicati nell'inclusione dei migranti, ma sono presenti diversi coordinamenti su temi specifici.

No non c'è un coordinamento, ma ci sono vari dei coordinamenti a seconda degli argomenti. C'è un coordinamento sanitario ce ne è uno legato all'accoglienza dei richiedenti asilo, ce ne è un altro per i minori non accompagnati che a Trieste è un fenomeno rilevante. Poi ci sono delle esperienze legate a dei progetti per esempio a dei progetti FAMIma anche ad altri che creano delle occasioni di lavoro comune che però sono legate ad una progettazione. Magari sono le stesse persone che si trovavano da sempre e che "usano" questo progetto come un'occasione che gli permette di fare quello che hanno sempre fatto insieme.

Il coordinamento dovrebbe essere costruito intorno ad un principio organizzatore: ossia con un compito ben preciso, su un tema specifico, che abbia un ruolo fondamentale nell'inclusione dei migranti come ad esempio il lavoro o la casa. Non dovrebbe essere una scatola vuota, costruita solo per coordinarsi. Preliminarmente, quindi, si dovrebbe rispondere a domande come: Su quale tema/i? Con quale obiettivo/i? Insieme a chi? Contribuisce alla qualità del nostro lavoro? In quale modo?

A Trieste il coordinamento potrebbe formarsi a partire dal un gruppo di lavoro che si occupa già di un tema specifico ed essere l'occasione per migliorare la qualità del lavoro svolto. Il coordinamento dovrebbe essere un luogo dove mettere in comune conoscenze, strumenti, procedure, risorse; un luogo di progettazione e costruzione, ma soprattutto di trasformazione e cambiamento. Per questo dovrebbe essere un gruppo *multistakeholder* che oltre ai servizi, al terzo settore ed alla prefettura, include anche rappresentanti della società civile e delle principali comunità di migranti.

Roma

Manca un coordinamento formalizzato tra i servizi esterni al Municipio I che si occupano di inclusione socio lavorativa. A tale mancanza sopperisce una struttura interna ai servizi sociali basata sull'agire "in tandem" degli operatori (assistente sociale e operatrice di orientamento al lavoro) che in modi diversi si occupano di inclusione.

[...] trovo ottima questa possibilità di lavorare all'inclusione socio lavorativa in tandem. Cioè la possibilità di lavorare nello stesso ufficio, fisicamente con un'assistente sociale che segue la persona. C'è proprio uno scambio quasi quotidiano e questo io lo trovo un grande punto di forza" (operatrice di orientamento al lavoro).

Crotone

In questa realtà non c'è un coordinamento dei servizi per i migranti. L'intervistatrice invita i partecipanti ad immaginare quali caratteristiche dovrebbe avere:

A Crotone rispetto al coordinamento si pensa alla presenza di una parte politica e terzo settore:

"Immaginerei certamente che ci sia la presenza di una parte politica.....coinvolgendo anche il terzo settore che è quello che vive direttamente il territorio

Me lo immagino inter istituzionale con con degli incontri formali almeno ogni due mesi dove si mettono sul tavolo i problemi che emergono quotidianamente e le possibili soluzioni, da ultimo le strategie per favorire il percorso di inclusione. Perché mi sembra che c'è l'idea di lavorare solo quando ci sono le emergenze Se ci fosse un coordinamento e una progettualità, è ovvio che potrebbe essere una svolta.

Secondo le persone intervistate il coordinamento che si potrebbe realizzare dovrebbe includere persone competenti ed in particolare i decisori, i rappresentanti del terzo settore, i referenti del centro per l'impiego e delle agenzie per il lavoro. Dovrebbe avere un obiettivo molto chiaro e circoscritto ed essere una sorta di "cabina di regia" con dei tavoli di concertazione e riunioni sistematiche.

Siracusa

È presente un coordinamento in nuce mutuato da altre esperienze, in particolare, dalla partecipazione a numerosi progetti di ambito nazionale. Una persona intervistata individua gli attori che prederanno parte al coordinamento.

Ci stiamo lavorando lei entra in un momento in cui siamo in elaborazione noi stiamo facendo degli incontri li sto gestendo io un tavolo allagato dove dentro c'è il Centro per l'impiego e ci sono soprattutto enti del territorio autorevoli Centro per la formazione permanente degli adulti, l'ASP l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, l'USM.

Un'altra partecipante invece mette in luce che gli aspetti formali non sono sufficienti per realizzare un coordinamento. Gli accordi sottoforma di protocolli d'intesa ci sono il problema sembra essere nella loro attuazione.

Noi abbiamo degli accordi di programma con l'ASP per tutte le linee di finanziamento per esempio per i patti anziani. Gli accordi ci sono il problema è la parte operativa poi. La forma c'è è la sostanza. Emerge una apertura rispetto al terzo settore come attore in grado di avere una visione più analitica dei bisogni e le sue soluzioni: parlando di inclusione lavorativa la PO dei servizi sociali del comune di Siracusa afferma

Perché poi l'hanno vissute il terzo settore queste cose invece noi che non le abbiamo ancora attivate come procedure. Noi trasversalmente ci occupiamo di 250.000 cose.

Note sul coordinamento

Il coordinamento dovrebbe essere un'iniziativa in *progress* non predefinita in modo dettagliato per poter tenere conto della specificità di ciascun territorio. Il punto di avvio dei coordinamenti potrebbe capitalizzare precedenti esperienze. Ad esempio a: Trieste il punto di partenza potrebbe essere un gruppo di lavoro attivo sul tema della casa o dell'inserimento lavorativo dei cittadini di paesi terzi; a Torino la fase di avvio potrebbe coinvolgere il coordinatore cittadino e i 4 coordinatori dell'area inclusione dei distretti; a Roma inizialmente si potrebbero coinvolgere gli operatori sociali

e i tecnici del lavoro che già si occupano in modo integrato dell'inserimento lavorativo dei migranti; a Crotone e a Siracusa il punto di partenza del coordinamento potrebbe essere un gruppo *multistakeholder* impegnato nello sviluppo di uno dei progetti nazionali attualmente in via di sviluppo.

Nei diversi siti sperimentali si potrebbero ipotizzare modelli diversi di coordinamento ad esempio negli attori coinvolti, nei temi e nelle modalità di lavoro. In questo caso, durante lo sviluppo del progetto, si potrebbe individuare il *core* del coordinamento, ossia quale insieme di caratteristiche dovrebbero avere tutti i coordinamenti per l'inclusione dei migranti per essere tali, e quali caratteristiche, invece, dovrebbero differire tra le diverse esperienze per poter tenere conto della specificità dei territori e per poter costruire delle risposte adeguate a queste peculiarità.

La formazione per i coordinatori d'area e l'équipe

Torino

Il comune ha accordi con Enti che realizzano percorsi di alta formazione (ASGI, Centro Frantz Fanon e Università).

Per fortuna a Torino noi, almeno rispetto alle nostre possibilità, abbiamo rapporti con altre associazioni e Enti, fondazioni, che di loro propongono anche momenti di formazione e noi possiamo richiedere dei momenti formativi. Quindi, nel nostro specifico, abbiamo rapporti con l'associazione ASGI, che è l'associazione degli studi giuridici sull'immigrazione, quindi noi chiediamo degli aggiornamenti costanti; o con Fanon per proporci dei punti di vista educativi e psicologici, psichiatrici, etnopsicologici, che ci possano aiutare a comprendere meglio quello che andiamo a fare, le persone che andiamo ad incontrare; con l'Università di Torino. Quindi per fortuna sotto questo profilo, diciamo, che le occasioni non ci mancano.

Sembra tuttavia che le conoscenze specialistiche sul tema immigrazione siano maggiormente fruibili da parte degli operatori del servizio centrale e che non sempre le conoscenze siano in rete. Ad esempio, il responsabile del Servizio Stranieri parla di ampia offerta sull'area giuridica, che invece a parere dell'assistente sociale individua un gap formativo. L'assistente sociale ricorda un solo evento formativo sul tema immigrazione, che si è svolto nel 2017.

L'aspetto formativo di cui abbiamo maggiore bisogno è quello giuridico, perché la normativa sugli stranieri cambia di continuo e non siamo, alle volte, così aggiornati. E quindi sicuramente l'aspetto formativo sul piano giuridico ci manca. Anche la conoscenza delle reti, quella comunque permane nello specifico di ogni operatore.

Si pensa ad una formazione integrata che coinvolga il Comune, il privato sociale e forse anche altri enti per costruire una visione di sistema in cui gli operatori di enti diversi possono condividere strumenti e opportunità.

Temi specifici della formazione sono quelli giuridici e la conoscenza in generale del funzionamento delle reti ed in particolare delle caratteristiche di quelle attive nel territorio.

Trieste

Da un lato si segnala l'utilità di aggiornamenti formativi su ingressi, decreti, permessi, flussi migratori, dall'altro si evidenzia l'importanza del tema dell'empatia culturale per aiutare gli operatori a capire profondamente il perché di certi meccanismi e resistenze che riguardano i migranti.

Allora [sarebbero utili] aggiornamenti formativi su ingressi, decreti, permessi, flussi migratori. Ci sono anche dei corsi di aggiornamento online quando c'è una novità, ma ad esempio il decreto sicurezza o gli ultimi decreti chi ha il tempo di

leggerli! Ci vorrebbe una scheda di aggiornamento. Questo da un lato. Dall'altro lato il discorso di empatia culturale. Per esempio il discorso delle donne che non vanno a lavorare: se noi riuscissimo, come operatori, a trovare un canale empatico per comprendere le radici culturali e l'origine di questo atteggiamento forse riusciremmo ad entrare più in empatia con queste persone ed in qualche maniera a lavorare su quell'aspetto lì. Acquisire una chiave di lettura più approfondita che aiuti gli operatori a capire più profondamente il perché di certi meccanismi e resistenze.

Si dovrebbero costruire competenze a tutto tondo nel senso che bisognerebbe costruire non solo conoscenze inerenti aspetti rilevanti per l'inclusione sociale dei migranti, ma anche competenze su come funziona il meccanismo della domanda e dell'offerta nel mercato del lavoro e sulle qualifiche professionali più richieste

La formazione è uno strumento essenziale, anche per riconoscere il valore di chi opera in ambito sociale.

Prima di tutto non c'è proprio il mandato e non c'è nessun riconoscimento dell'importanza di questo ruolo [di chi opera in ambito sociale a favore dell'inclusione dei migranti]. Noi abbiamo provato a fare alcuni moduli formativi, per irrobustire la figura dell'operatore dell'accoglienza, soprattutto spostando molto l'attenzione sulla dimensione dell'accompagnamento a percorsi di vita indipendenti, ma purtroppo questo percorso non c'è più.

Roma

Le persone intervistate, informano dell'interesse che ripone su questo aspetto la loro dirigente. Emerge la necessità di aggiornamenti normativi in materia di migrazione e permessi di soggiorno, il cui possesso faciliterebbe l'accesso ai servizi di inclusione. I partecipanti esprimono interesse per l'acquisizione di ulteriori competenze in tecniche di ascolto e decentramento culturale, che agevolerebbero la presa in carico.

Per i migranti devi conoscere intanto le tipologie dei permessi di soggiorno per dirne una ma anche avere la capacità di decentrarti per esempio, di andare verso il punto di vista dell'altro. Quindi sicuramente delle competenze nelle tecniche di ascolto. Se non hai quel tipo di formazione non dobbiamo mettere i timbri, qui insomma dobbiamo capire chi abbiamo di fronte e 'come possiamo aiutarci a vicenda?' non sono io che ho il potere sulla persona. Non è un dominio sulla persona. È cercare insieme di capire come fare. Ecco. Per poterlo fare io sicuramente utilizzo delle tecniche magari che ho imparato e penso che le persone debbano avere questo tipo di formazione... un minimo di capacità che non è come dire... non ci nasci così.

Sicuramente un aggiornamento sui diritti dell'S.T.P., ENI, queste cose che bisogna conoscere per orientare il cittadino che fa il colloquio. Per quanto riguarda i rimpatri assistiti non siamo particolarmente ferrati.

Crotone

È necessario formare i coordinatori, anche in termini operativi, su come realizzare l'inclusione sociale dei migranti.

La formazione dovrebbe essere integrata e realizzata di comune intesa con altri servizi come il Centro per l'impiego. Non dovrebbe essere un evento episodico, dovrebbe essere occasione di confronto con colleghi provenienti da altre strutture che si occupano dell'inclusione dei migranti e riguardare anche aspetti operativi:

Dobbiamo formare a questa materia dell'inclusione sociale anche in termini operativi su come realizzarla perché noi non abbiamo mai fatto tirocini formativi ne abbiamo mai avviati come Comune di intesa con il Centro per l'impiego.

Possibili argomenti sono: conoscenza dei contesti di provenienza dei migranti e dei processi migratori; conoscenza delle dinamiche di gruppo e delle reti nelle comunità di migranti; comunicazione interculturale; mediazione dei conflitti interculturali; progettazione di percorsi efficaci di inserimento lavorativo per i migranti basati sulla relazione tra le loro competenze e le opportunità disponibili a livello locale; aggiornamenti sui cambiamenti legislativi.

Siracusa

In generale la formazione dovrebbe permettere di costruire degli strumenti concreti di lavoro.

E quindi la formazione deve puntare a dare degli strumenti concreti, non teorie Strumenti concreti di lavoro per cui tu torni nel tuo ufficio e hai una procedura che è sai di poter utilizzare perché è stata sperimentata ed è una buona prassi e la puoi fare nel tuo territorio che è in Sicilia perché non se poi in Piemonte non so se quella procedura è spendibile allo stesso modo in cui è spendibile in Sicilia. Ci vuole una formazione però operativa non teoria

In particolare i possibili fabbisogni riguardano: il concetto di rete; il mainstreaming della diversità; le pari opportunità e non discriminazione; i codici etici in tema di non discriminazione, le capacità del personale (pubblico e privato) di accogliere le persone con background migratorio e rispondere adeguatamente ai loro bisogni.

Tra le richieste in questo ambito si collocano la Sperimentazione della figura del *Diversity Manager* e le attività preparatorie sulla decostruzione di stereotipi e pregiudizi.

Le competenze e conoscenze del coordinatore d'area

Torino

Il coordinatore dovrebbe promuovere il *team building* e un modo di lavorare orientato non tanto all'esecuzione del singolo compito, ma alla messa in rete e alla promozione e moltiplicazione delle opportunità. Dovrebbe sviluppare un modello organizzativo e un approccio culturale che superi la logica di lavoro per settori o per aree di bisogno e traduca in pratica il concetto di integrazione delle competenze. Dovrebbe creare modalità di lavoro che consentano di far interagire diversi punti di vista.

Trieste

Tenendo conto dell'eterogeneità dei contesti all'interno dei quali si troveranno ad operare i Coordinatori d'Area e della complessità dei processi che promuovono l'inclusione dei migranti questi assistenti sociali dovrebbero innanzitutto disporre di metacompetenze e non solo di competenze specifiche. Penso ad esempio all'apertura e all'interesse per il cambiamento, alla flessibilità, alla *leadership*, alla gestione di conflitti e all'autorevolezza verso i pari e verso i decisori. Inoltre, dovrebbe avere un'ottima conoscenza sia del territorio, dei servizi sociali (strumenti e modalità di lavoro) e degli altri attori implicati nell'inclusione dei migranti, sia del fenomeno migratorio e delle caratteristiche che ha assunto in quel contesto specifico. Sarebbe molto utile una precedente esperienza lavorativa nei servizi sociali della città e/o una specializzazione post laurea in questo ambito.

Roma

Il coordinatore d'area dovrebbe essere un'assistente sociale, esperto del territorio e dei processi inclusivi; dovrebbe conoscere i soggetti appartenenti alle istituzioni pubbliche, del privato sociale e terzo settore che operano nell'ambito dell'inclusione socio lavorativa dei cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti. Empatia e autorevolezza divengono qualità necessarie per conciliare le posizioni della società e di coloro che richiedono di essere inclusi.

È un *networker* che coordina efficacemente i diversi attori dei processi di inclusione. Il coordinatore d'area sa individuare - a livello micro - quanto incide sulla condizione di benessere della persona al

fine di intervenire - a livello macro – per risolvere le problematiche inerenti l’inclusione dei cittadini di paesi terzi (ad esempio tramite l’inserimento di mediatori culturali nel segretariato sociale e nel P.U.A.). Con interventi di advocacy sostiene e promuove i diritti dei cittadini di paesi terzi.

Crotone

In generale il ruolo del coordinatore potrebbe essere essenziale per rimettere ordine nelle relazioni tra struttura sociale e *agency*. Sul piano delle *skill* questa figura dovrebbe avere le seguenti caratteristiche: conoscenza della rete dei servizi, delle istituzioni e delle organizzazioni pubbliche e private attive nel territorio; esperienza di lavoro nel servizio sociale territoriale e nell’accompagnamento sociale; competenze nell’ambito del coordinamento, confronto e monitoraggio sui casi, sull’identificazione di buone pratiche e linee guida per il lavoro e i correttivi che si renderanno necessari in itinere; conoscenza della normativa sociale e del mercato del lavoro; atteggiamento proattivo e attitudine al lavoro di squadra; esperienze nell’ambito della progettualità sociale.

Siracusa

Un coordinatore potrebbe produrre una migliore organizzazione e cooperazione tra: i diversi dipartimenti/servizi all’interno del comune (ad es. servizi sociali, istruzione, ordine pubblico, pianificazione urbana, sanità, alloggi, ecc.) in particolare, quelli con responsabilità dirette per l’integrazione degli immigrati; i servizi sociali del comune e i servizi di collocamento; le strutture comunali e le entità del terzo settore che lavorano con i migranti o altri attori che rappresentano i migranti o che riflettono le loro opinioni.

Note di sintesi sulle caratteristiche del Coordinatore

Formazione pregressa. Il Coordinatore d’Area è un’assistente sociale possibilmente con un titolo post laurea inerente l’inclusione dei migranti o la multiculturalità.

Esperienza lavorativa. Attività lavorativa svolta in ambito sociale nel Comune o nella Regione.

Metacompetenze. Tenendo conto dell’eterogeneità dei contesti urbani all’interno dei quali si troveranno ad operare i Coordinatori d’Area e della complessità dei processi che promuovono l’inclusione dei migranti credo che questi assistenti sociali dovrebbero innanzitutto disporre di metacompetenze. Si tratta, ad esempio, della capacità di avviare e gestire il cambiamento nelle prassi lavorative e negli strumenti di lavoro, della flessibilità, della *leadership* e dell’autorevolezza verso i pari e verso i decisori.

Dimensione organizzativa. Dovrebbe avere un’ottima conoscenza del territorio (delle possibili risorse che delle problematiche), dei servizi sociali della città in esame (cultura organizzativa, strumenti e modalità di lavoro) e degli altri attori implicati nell’inclusione dei migranti (sia istituzioni pubbliche che privato sociale).

Operatività. In primo luogo è un *networker* che coordina i diversi attori dei processi di inclusione. È in grado di individuare, a livello micro, quanto incide sulla condizione di benessere della persona al fine di intervenire, a livello macro, per risolvere le problematiche inerenti all’inclusione dei cittadini di paesi terzi. Conosce, sostiene e promuove i diritti dei cittadini di paesi terzi. Si occupa del monitoraggio sui casi, dell’identificazione di buone prassi e dei correttivi che possono essere necessari nella prassi lavorativa.

Dimensione cognitiva. Conosce la normativa sociale e del mercato del lavoro, ha esperienze nell'ambito della progettualità sociale, dei processi inclusivi e della multiculturalità.

Dimensione relazionale. Ha un atteggiamento proattivo e un'attitudine al lavoro di squadra, è in grado di gestire conflitti, è empatico e aperto al cambiamento.

Tabella. n. 1 Sintesi delle caratteristiche dei Coordinatori d'Area

FORMAZIONE	ESPERIENZA LAVORATIVA	CONOSCENZE	COMPETENZE TECNICHE	CARATTERISTICHE PERSONALI
Laurea magistrale in servizio sociale	Attività lavorativa svolta nel servizio sociale comunale o regionale	Del sistema dei servizi sociali della città Degli attori Del territorio (profilo di comunità) Dei processi migratori Della normativa sull'inclusione socio-lavorativa	Coordinamento Monitoraggio <i>Networking</i> Progettazione partecipata <i>Team building</i>	Autorevolezza Empatia Atteggiamento proattivo
Master, Dottorato di ricerca o Scuola di specializzazione in ambito sociale	Esperienza di lavoro maturata nel territorio in cui assumerà il ruolo di CdA.	Della letteratura scientifica e grigia inerente la presenza e l'inclusione dei cittadini di Paesi terzi.	Metodologie e tecniche di ricerca qualitativa e quantitativa	

La tabella offre due tipi di profili delle caratteristiche del CdA. La prima riga mostra le caratteristiche minimali o di base; la seconda si riferisce invece alle caratteristiche di un profilo di eccellenza.

Le linee guida per la formazione

Nel progetto Co.Efficienti è previsto che la formazione assuma due forme diverse. Quella iniziale è indicata come *pre-formazione* e si rivolgerà complessivamente a 40 coordinatori d'area (due per ogni regione italiana). Sono previsti quattro cicli, due al Nord, uno al Centro e un al Sud, ciascuno formato da tre giornate formative. Nelle città direttamente coinvolte nello sviluppo del progetto, ossia a Trieste, Torino, Roma, Crotone e Siracusa, successivamente verrà avviata la formazione *on the job*, che accompagnerà lo sviluppo del progetto, e sarà rivolta ai coordinatori e alle équipe che si occupano di inclusione socio lavorativa dei cittadini di paesi terzi.

La formazione è un momento fondamentale per la costruzione del coordinamento e per la piena assunzione del ruolo da parte del Coordinatore d'Area. Per questo dovrebbe essere integrata e includere oltre ai tecnici del servizio sociale, della ASL e della Prefettura, anche rappresentanti dei Centri per l'impiego, del terzo settore e della società civile, ad esempio, della Consulta degli stranieri. Alcune persone intervistate oltre a fare esplicito riferimento a questa caratteristica parlano anche di una formazione continua.

Per ottenere la partecipazione delle persone a cui si rivolge, la formazione dovrebbe rispondere alle loro esigenze formative. Se però l'obiettivo della formazione è quello di promuovere il cambiamento, il fabbisogno formativo dei partecipanti dovrebbe essere solo il punto di partenza. Questo significa che la formazione erogata non dovrebbe essere solo quella richiesta, ma dovrebbe andare oltre. Innanzitutto non dovrebbe essere pensata per rispondere alle esigenze "ordinarie" di conoscenza, come ad esempio quelle relative ad alcune norme specifiche sui requisiti che dovrebbero avere i migranti per accedere a specifici benefici sociali, perché queste dovrebbero essere degli strumenti di lavoro per gli assistenti sociali che operano nei servizi. La formazione erogata nell'ambito del progetto non dovrebbe assumere le caratteristiche dell'aggiornamento e quindi, non dovrebbe fornire strumenti messi già a disposizione dall'Ente locale nell'ambito di altre iniziative. Piuttosto la formazione realizzata nell'ambito del progetto dovrebbe aiutare i Coordinatori d'Area a costruire strumenti per andare oltre le ordinarie prassi lavorative, anche per evitare di rafforzare vecchie pratiche a volte disfunzionali. Questo significa rinunciare alla possibilità che la formazione offra delle soluzioni facili, preconfezionate e pronte per l'uso, per risolvere problemi specifici, come ad esempio delle schede di sintesi della normativa di settore, come è stato proposto a Roma, oppure delle procedure immediatamente applicabili ad uno specifico contesto, come suggerito a Siracusa. Una teoria può diventare uno strumento operativo molto più utile e versatile di una specifica procedura. Analogamente più che mettere a disposizione delle città delle unità di formazione che coprono una miriade di "microtemi", si dovrebbe individuare il principio che è alla base di più esigenze formative, come ad esempio il costrutto di empatia culturale e farlo diventare uno dei fili rossi, dei temi conduttori della formazione.

Esempi di temi per la preformazione e la formazione

La formazione (in particolare la preformazione) dovrebbe aiutare le persone a superare la prospettiva, fortemente locale, solo in minima parte nazionale ed eccezionalmente globale o internazionale, da cui almeno le persone intervistate guardano al loro ambito lavorativo e di vita nonché al fenomeno migratorio, caratterizzato, invece, proprio dalla sua globalità. La ristrettezza della prospettiva degli assistenti sociali è in accordo con quella altrettanto limitata dei decisori che non esprimono una visione strategica, considerano gli obiettivi dell'Unione Europea come dei "meccanismi troppo elevati", ritengono che un buon politico debba attivarsi per poter "attingere ai fondi europei" oppure affermano ripetutamente che le loro politiche "discendono direttamente dalla normativa nazionale e locale".

Dalle interviste emerge chiaramente l'importanza della progettazione (e quindi delle capacità connesse) anche perché mette a disposizione risorse (essenzialmente dell'Unione Europea) per costruire interventi che il bilancio ordinario non consente ai servizi di realizzare. La progettazione potrebbe essere un tema sia della preformazione che della successiva formazione *on the job* soprattutto per permettere alle figure istituzionali di entrare nel merito di attività che ad oggi sono di fatto una competenza pressoché esclusiva del privato sociale.

Altro tema che potrebbe essere sviluppato nella preformazione anche perché è stato proposto dalla maggior parte delle persone intervistate è l'empatia culturale per poter sviluppare una migliore comprensione dell'utente. Questo tema rimanda ad altri argomenti che pure potrebbero essere sviluppati nella preformazione. Il primo è la costruzione del profilo dell'utente inteso non solo e non tanto come descrizione quantitativa, riferita alla numerosità delle diverse etnie o alle caratteristiche demografiche dei migranti, ma come altro da te, come portatore di valori, saperi, risorse, credenze, modelli, codici di comunicazione e bisogni altri, che l'operatore può non conoscere a priori. Nella realizzazione di questo tipo di formazione si potrebbero coinvolgere rappresentanti delle comunità

di stranieri anche per dare l'opportunità agli operatori delle istituzioni e del privato sociale di guardarsi con gli occhi dell'altro e di farsi un'idea di come appare il nostro contesto culturale ai migranti. Il secondo tema il riguarda il possesso da parte di alcune persone intervistate di una visione contraddittoria delle condizioni dei migranti nel loro territorio. Per esempio, si ritiene che Crotona sia la terra dell'accoglienza, ma poi si riconosce che la maggior parte di chi arriva non si ferma e che quelli che restano sono i migranti che si accontentano di poco o niente quelli che hanno minori risorse e opportunità per spostarsi altrove; oppure si afferma che Trieste sia un terreno fertile per chi desidera mettere radici, ma poco dopo si riconosce che la mancanza di lavoro nel territorio e il costo di un'abitazione sono deterrenti importanti. Uno degli obiettivi della preformazione dovrebbe essere proprio quello di costruire uno scenario condiviso e circostanziato per ciascuna città, soprattutto per quelle direttamente coinvolte nello sviluppo del progetto. Il terzo argomento, invece, riguarda le rappresentazioni (stereotipi e pregiudizi) degli assistenti sociali per poter promuovere lo sviluppo di opinioni fondate sulla presenza degli stranieri. Sarebbe utile anche poter raccogliere le rappresentazioni che hanno i migranti dei cittadini italiani, dei servizi a cui accedono.

Nota metodologica

Le attività di formazione dovranno essere documentate con cura perché costituiranno una parte importante del modello di coordinamento dei servizi per l'inclusione socio lavorativa dei migranti che intende costruire il progetto.

Durante l'avvio delle attività di preformazione una parte del tempo dovrebbe essere dedicata alla presentazione dei partecipanti. Nel documento di invito si potrebbe inviare ai partecipanti anche un breve profilo da compilare con i loro dati e da restituire prima dell'avvio della formazione. Nel corso del primo incontro si potrebbe costruire a partire da questi dati l'immagine del gruppo.

Un primo tema che si potrebbe sviluppare nel corso della preformazione, anche con l'intento di completare la presentazione dei partecipanti è la condivisione degli strumenti di lavoro, delle prassi lavorative e delle buone pratiche già in uso nelle diverse città.

Poiché si intende realizzare un percorso partecipato sia il programma della preformazione che quello della formazione non saranno definiti completamente, ma avranno degli "spazi vuoti" per accogliere le proposte dei partecipanti su alcuni temi da sviluppare. La realizzazione di alcuni *focus group* rivolti ai partecipanti potrebbero essere utilizzati per l'individuazione di temi introduttivi da integrare con quelli proposti dai tecnologi e dai ricercatori del CNR.